

VIRTUAL LABORATORIYA BILAN KIMYONI O‘QITISH YANADA OSON!

Turdialiyeva Muxtasarxon Ma‘murjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute Aniq va tabiiy fanlar o‘qitish metodikasi (kimyo)
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo o‘tishda virtual laboratoriyadan foydalanishning ahamiyati va avzalliklari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Virtual laboratoriya, kimyo, reaktivlar, mikrozarrachalar, modellar.

Kimyo fani tajribalar bajariluvchi tabiiy va aniq fanlar sirasiga kirgani uchun hosil qilingan bilim va ko‘nikmalar laboratoriya mashg‘ulotlari orqali mustahkamlanadi. Ko‘p hollarda laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun zaharli va zararli, yonuvchan va portlovchi reaktivlar va yig‘ilishi murakkab bo‘lgan jihozlarni ishlatish lozim bo‘ladi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib bevosita laboratoriya ishini bajarishdan oldin uni virtual holda ko‘rib chiqish tajribani muvaffaqiyatli o‘tishiga sabab bo‘ladi. Shu sababdan hozirda ko‘plab talabalar tajribalarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelmayaptilar.

Virtual laboratoriya - Bu sizga haqiqiy o‘rnatish yoki bunday bo‘lmagan holda to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilmasdan tajriba o‘tkazishga imkon beradigan dasturiy ta‘minot va apparat kompleksi. Virtual laboratoriya ishi - bu haqiqiy o‘rnatish yoki to‘liq aloqa bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilmasdan tajriba o‘tkazuvchi dasturiy va apparat kompleksi. Shu bilan birga, bunday tushunchalar "Virtual laboratoriya" va "Virtual chekka" deb ajralib turishi kerak. Virtual laboratoriya asosi - bu kompyuter dasturi yoki ba‘zi jarayonlarni kompyuter simulyatsiyasini amalga oshiradigan dasturlar to‘plami. Virtual chekka laboratoriya Internet tufayli, turli xil ilmiy markazlarga va o‘zaro manfaatli hamkorlik o‘rtasidagi munosabatlar va o‘zaro manfaatli hamkorlik o‘rtasidagi munosabatlar tarmog‘i va aloqa munosabatlari.

An'anaviy laboratoriya ishlari bilan taqqoslaganda virtual laboratoriya ishlari bir qator afzalliklarga ega.

-Birinchidan: Uskunalar va xavfli radioaktiv materiallarni sotib olishning hojati yo'q. Masalan, portlash bilan boruvchi yoki juda aniqlikda ishlash talab etiladigan analitik reaksiyalar, qimmatbaho reaktivlar ishlatiladigan va boshqa shunga o'xshash laboratoriya ishlari uchun maxsus jihozlangan laboratoriyalar talab qilinadi. Virtual laboratoriya ishlari bunday jarayonlarni osonlik bilan ko'rsatib turadi.

-Ikkinchidan: Laboratoriya sharoitida ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan mikrozarrachalarni modellashtirish hamda ba'zi reaksiyalarni mohiyatini ochib berish tutadi.

Xususan, atomning mayda zarrachalaridan tortib yuqori molekulyar birikmalargacha ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Eng sodda reaksiyalardan boshlab hatto portlash bilan boruvchi, turli xil rentgen nurlari tarqatuvchi reaksiyalar ham bajarilishi va atrof muhitga hech qanday zarar yetkazmasligi eng muhim tarafidir. Kvant kimyo, analitik kimyo, fizik kimyo, biorganik kimyo umuman kimyoning barcha bo'limlarida virtual laboratoriya ishlarini amalga oshirish jarayonida talabalar jonlantirilgan modellar yordamida bajarishlari va ushbu jarayonlar haqida tasavvurga rga bo'lishlari mumkin.

-Uchinchidan: Virtual laboratoriya ishlari an'anaviy laboratoriya ishlariga nisbatan kimyoviy jarayonlar haqida ko'proq tasavvur egallash vositasi hisoblanadi. Masalan, u batafsilroq ko'rinadi va zaryadlangan zarralarni yaratish kabi jismoniy jarayonlarni aniq o'rganadi elektr toki yoki p- p bog'lanish. Bundan tashqari an'anaviy usulda bir necha oylab bajariladigan laboratoriya ishlarini virtual laboratoriyada bir zumda natijasini ko'rish mumkin.

Bugungi kunda kimyoviy virtual laboratoriyalar yaratish bo'yicha O'zbekistonda ayrim izlanishlar olib borilgan. Masalan, maktab kimyo fani darsliklarining elektron variantda laboratoriya mashg'ulotlarini video tasma ko'rinishda berilgan. O'quvchi bu video tasmani faqatgina kuzatish bilan cheklanadi. Laboratoriya ishini sharoitlarini o'zgartirib kerakli natijalar olish imkoniyati mavjud emas. Hozirda yaratilgan kimyoviy virtual laboratoriyalarda esa bunday imkoniyatlar

bor bo‘lib o‘quvchida mustaqil fikrlash, ekstremal holatlarda ham kerakli natijalar olish imkonini beradi. Bularga misol qilib (Crocodile chemistry 605, Химия (8-11 Класс) Виртуальная лаборатория, Davriy_jadval, Chemsk12, Химический калькулятор , ChemDraw Ultra 11.0 , CHEMIX 12, GaussView ,Chembalance Wiziard32 , Xumua42) dasturlarni ko‘rsatish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi tufayli kimyo fanlariga ham o‘qitish texnologiyasiga turli xil kompyuter dasturlari kirib keldi. Kimyoning asosiy obyekti –molekula juda kichik bo‘lgani uchun uni oddiy ko‘z bilan ko‘rish yoki qo‘l bilan ushlab imkoniyati yo‘q. Ammo uning kattalashgan modelini hosil qiluvchi turli kompyuter dasturlari yaratildi. Bu dasturlardan kimyo fanlarini o‘qitishda samarali foydalanish uchun ularning xususiyatlarini bilish zarur. Tadqiqotlarni yanada rivojlantirib kimyoviy dasturlarni ham o‘zbek tilida yaratish keyingi rejalarimizdan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.А.Петров, А.Т.Трощенко, Х.ВюБальян, Органическая химия. Москва. „Высшая школа”1987г. Для студентов хим. технологических специальностей.
2. А.И.Артеменко . Органическая химия М. „Высшая школа” 2002 г
3. N.G. Рахматullayev, X.T. Omonov, Sh.M. Mirkomilov, „Kimyo o‘qitish metodikasi” T. „ O‘qituvchi” 2013 yil.
4. Sh. R. Berdiqulov IF.A.Alimov, Sh.M. Mirkomilov Vozmojnisti kompyuternyx texnologiy pri izuchenii osnov technologicheskix proessov ximicheskogo proizvodstva. Voprosy gumanitarnyx nauk. Nauchnyy jurnal No 2(46) Maskva 2010g.
5. Virtual chemistry laboratory (version 1.6.4). The IrYuduimproject’s founded by the National Science Foundation 2010.